

MANUELA MEI

Il *cogito* di Descartes e l'*io penso* kantiano*

Premessa

Nelle quarte *Obiezioni* alle *Meditazioni metafisiche* di Descartes, e più precisamente nella sezione dal titolo *Della natura della mente umana*, Arnauld, richiamandosi all'opera agostiniana *Sul libero arbitrio* (libro II, Cap. III), riporta il seguente passo della discussione tra Alipio e Evodio: “[...] *per cominciare da ciò che è più manifesto, la prima cosa che ti chiedo è se esisti; o forse temi di sbagliarti sul fatto che me lo stai chiedendo visto che, se non esistessi, non potresti assolutamente sbagliare.*” (1). Un passo per certi versi simile a quello agostiniano è anche quello riportato da Tommaso nel *De Veritate* (qu. 10, a. 12) dal quale emerge chiaramente l'interesse di Tommaso per questioni di carattere, per così dire, *esistenziale*.

Anche soltanto a partire dai suddetti richiami ad Agostino e Tommaso (2), è chiaro che il ricorso a un principio primo, il cosiddetto *ego cogito*, dal quale segue l'indubitabilità della nostra esistenza, non ha radici cartesiane – così come del resto lo stesso Descartes preciserà in una lettera del 1640 (3). Ed infatti, l'originalità di Cartesio consiste non tanto nell'individuazione di un principio primo a partire dal quale fondare la certezza del sapere scientifico sulla certezza della nostra stessa esistenza, quanto piuttosto nel sostenere che la natura dell'*io* può essere conosciuta indipendentemente dai corpi e, anzi, addirittura meglio di questi stessi.

Sebbene l'interesse nei confronti della metafisica sia presente in Cartesio già a partire dal *Discorso sul metodo* (parte IV) del 1637, la trattazione ed argomentazione del ruolo epistemologico dell'*ego cogito* viene riservata in maniera più ampia alle cosiddette *Meditazioni metafisiche*, ovvero l'opera che insieme alle *Risposte alle Obiezioni*, all'*Epistola* dedicatoria ai teologi della facoltà di Teologia della Sorbona e alla *Synopsis*, viene pubblicata a Parigi nel 1641 con il titolo: *Meditationes de Prima Philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstrantur* (4).

La seconda edizione delle *Meditazioni metafisiche* viene pubblicata *apud L. Elzevirium* (4) a Leida proprio nel periodo in cui gli esemplari

della versione del 1641 vengono inviati in Olanda, ovvero nel maggio del 1642, dopo mesi di ritardo da parte dell'editore parigino Soly (6). Delle *Meditazioni* del 1642, questa volta intitolate *Meditationes de prima Philosophia, in quibus Dei existentia, et animae humanae a corpore distinctio, demonstrantur*, fanno parte anche le risposte alle settime *Obiezioni* e l'*Epistola* al padre Dinet, uno dei maestri di Descartes al collegio di La Flèche.

I rimandi di Kant alla teoria conoscitiva di Descartes, come vedremo, si concentrano quasi esclusivamente sul concetto cartesiano di *ego cogito*. D'altra parte, malgrado in apparenza sembri plausibile considerare la nota espressione kantiana secondo cui l'*io* deve poter *accompagnare tutte le mie rappresentazioni* come un richiamo più o meno velato nei confronti dell'*io penso* di Descartes, è fuori di dubbio la distanza che separa l'*io penso* cartesiano da quello kantiano. Se è vero che Kant, al contrario di Hume, non vede l'*io* semplicemente come un passivo *fascio di percezioni* ma attribuisce ad esso un ruolo attivo nel processo di costituzione della nostra conoscenza, è altrettanto vero che tale attività non si esplica su un piano ontologico – come sostenuto invece da Descartes a partire dall'assioma *feri non potest ut id quod cogitet non existat* –, bensì logico-trascendentale.

Come è noto, nella *Critica della ragion pura* la posizione di Kant nei confronti della psicologia non sembra lasciare adito a dubbi: se dal punto di vista della psicologia *razionale* non è possibile conoscere l'*io* e considerare l'anima come una sostanza, per lo meno dal punto di vista della psicologia *empirica* è possibile attribuire ad essa *un posticino nella metafisica* ovvero un ruolo di “subalternità all'interno dell'architettura del sapere scientifico” (7). Eppure qualche anno prima di dare alle stampe la *Critica della ragion pura* Kant, a proposito del concetto di anima, sostiene quanto segue:

“Il concetto dell'anima noi lo otteniamo solo attraverso l'io, e dunque mediante l'intuizione interna del senso interno [...]. Quando dunque parliamo dell'anima a priori, non ne diremo nulla di più se non in quanto possiamo derivare tutto dal concetto dell'io e in quanto a questo io possiamo applicare i concetti trascendentali” (8).

Queste parole risalgono alle *Lezioni di psicologia* tenute da Kant all'Albertina verso la fine degli anni Settanta – e pubblicate da Pölitz nel 1821 – in cui ad essere elaborate sono proprio le asserzioni duramente criticate nella sezione dei *Paralogismi* della *Critica della ragion pura*; si trat-

ta esattamente di quelle tesi che non sembrano distaccarsi molto né dalle affermazioni cartesiane riguardo il concetto di *io* – a partire dal quale secondo Descartes è possibile ricavare il concetto di anima –, né dalle teorie proprie della psicologia razionale che vede in Wolff, Tetens e Baumgarten, ovvero tre dei principali punti di riferimento del processo *evolutivo* di Kant (9), i suoi più illustri rappresentanti (10).

Il riesame della filosofia cartesiana, nonché della psicologia settecentesca che vede proprio in Cartesio uno dei suoi interlocutori privilegiati (11), porta Kant a criticare alcuni dei principali assunti di quella psicologia razionale fondata su un concetto *a priori* dell'anima di cui egli stesso inizialmente si era dichiarato sostenitore. Ed infatti le tre tesi criticate nei *Paralogismi* secondo la prima edizione della *Critica della ragion pura* – ovvero quelle secondo cui l'anima è: 1) una sostanza, 2) semplice, nonché 3) numericamente identica a se stessa – ripercorrono le fasi del passaggio dall'*io* all'anima così come vengono presentate nelle *Lezioni di psicologia* precedenti il 1781. Si tratta proprio di quelle tesi che di lì a poco saranno sottoposte a revisione da Kant non soltanto nella *Critica della ragion pura* ma anche nelle stesse *Lezioni di psicologia* successive al 1781 (12).

È indubbio il fatto che nell'ambito delle sue lezioni all'Università di Königsberg – dapprima in qualità di libero docente (1755-1770), successivamente in qualità di professore ordinario di logica e metafisica (1770-1796) –, Kant abbia ripreso molte delle tesi più diffuse tra il XVII° e XVIII° secolo in merito al concetto di anima, direttamente o indirettamente ispirate all'*ego cogito* di Descartes. Non a caso, il richiamo alla filosofia cartesiana nelle opere di Kant è frequente, anche se, però, non sempre esplicito. Ed infatti, nonostante Kant citi nelle sue *Lezioni di metafisica* soltanto il *Discorso sul metodo* a proposito degli scritti cartesiani, sono evidenti già nella prima edizione della *Critica*, ed in particolare nella sezione dell'*Analitica* e della *Dialettica trascendentale*, delle critiche “di maniera, o di scuola” al *cogito ergo sum* (13), per lo meno così come viene presentato in particolare nella *Seconda Meditazione*.

Le riflessioni che seguono sono incentrate sui rimandi espliciti di Kant alla metafisica cartesiana; il nostro intento è quello di tentare di chiarire volta per volta se il filosofo di Königsberg abbia compreso effettivamente il senso del discorso cartesiano e se si possa parlare di un'appropriazione o meno da parte di Kant nei confronti di alcuni dei capisaldi della filosofia di Cartesio. Nei tre paragrafi che seguono con-

centreremo la nostra attenzione principalmente su tre tematiche: 1. l'idealismo problematico di Cartesio; 2. il binomio io penso–io esisto; 3. il presunto sillogismo che sta alla base del *cogito*. L'intento è quello di mostrare che attraverso la critica al concetto cartesiano di *io penso* Kant sembra fare una sorta di autocritica che, se da un lato testimonia l'allontanamento dalle tesi condivise prima del 1781, dall'altro conferma tuttavia l'influenza esercitata sul suo percorso filosofico proprio dalla tradizione di stampo cartesiano.

1. *L'idealismo problematico di Descartes*

Cominciamo con l'*Analitica trascendentale* (libro II, Cap. II, Sez. III) in cui Kant chiama direttamente in causa Cartesio, oltre che Berkeley, a proposito della cosiddetta *confutazione dell'idealismo*. Il problema è quello di stabilire che delle cose esterne noi abbiamo esperienza e non soltanto immaginazione ovvero che, per riprendere le parole cartesiane, le nostre idee delle cose sono *adventitiae* e non *factitiae*. Per far ciò, secondo Kant, è indispensabile dimostrare che la nostra esperienza interna è possibile soltanto a partire da un'esperienza esterna.

Il procedimento seguito dall'idealismo di Cartesio procede, invece, in maniera inversa: parte dall'*io* e giunge a stabilire, sulla base di una deduzione, che la realtà a noi circostante esiste (14). L'errore compiuto dall'idealismo di stampo cartesiano secondo Kant consiste nell'aver dapprima *supposto* che l'unica esperienza immediata è quella interna, e successivamente di aver *dedotto* le cose esterne da essa (15). I passi in questione sono i seguenti:

B 274: "L'idealismo (intendo quello materiale) è la teoria che spiega l'esistenza degli oggetti nello spazio fuori di noi o semplicemente come dubbia e indimostrabile, oppure come falsa e impossibile. Il primo è quello problematico di Cartesio, il quale dichiara come indubitabile soltanto un'affermazione (*assertio*) empirica, cioè: io sono". B 275: "L'idealismo problematico – che [...] sostiene solo l'incapacità di dimostrare un'esistenza, eccetto la nostra, tramite un'esperienza immediata – è ragionevole e conforme a un modo di pensare filosoficamente fondato: e cioè di non ammettere alcun giudizio decisivo prima che venga trovata una dimostrazione sufficiente. La prova richiesta deve quindi dimostrare che delle cose esterne noi abbiamo anche esperienza, e non semplicemente immaginazione; il che non potrà accadere in altro modo, se non dimostrando che la nostra stessa esperienza interna, che per Cartesio era

indubitabile, è possibile solo col presupposto dell'esperienza esterna" (16).

A tale riguardo, nella *Seconda Meditazione* si legge:

“Ma mi sono persuaso che assolutamente nulla esiste al mondo: né cielo, né Terra, né menti, né corpi; forse che, allora, non esisto neanch'io? Al contrario, esisteva certamente, se mi sono persuaso di qualcosa. [...] Così, dopo aver ben bene ponderato tutto ciò, si deve infine stabilire che questo enunciato, *Io sono, io esisto*, è necessariamente vero ogni volta che viene da me pronunciato, o concepito con la mente” (17).

Un passo simile viene riportato anche nei *Principi di filosofia*:

“Così dunque, mentre rigettiamo tutto ciò di cui possiamo in qualche modo dubitare, e anzi fingiamo che sia falso, supponiamo bensì facilmente che non v'è un Dio, non v'è un cielo, non vi sono i corpi; e inoltre, che noi stessi non abbiamo mani, né piedi, insomma non abbiamo corpo alcuno; ma non per questo possiamo supporre che noi, che pensiamo ciò, non siamo nulla: è assurdo, infatti, ritenere che ciò che pensa, per il tempo stesso nel quale pensa, non esista. E pertanto questa conoscenza: 'io penso, dunque sono', è tra tutte la prima e la più certa che si presenti a chi filosofa con ordine” (18).

Quanto affermato da Cartesio sia nelle seconde *Meditazioni*, sia nella prima parte dei *Principi della filosofia* consente di individuare innanzitutto una metodologia di indagine completamente diversa rispetto a quella utilizzata nelle *Regole* del 1628. Se allora le conoscenze raggiunte in ambito matematico e aritmetico vengono considerate come assolutamente prive di dubbi o incertezze, dopo poco più di un decennio Cartesio spinge ancora più a fondo il dubbio scettico e sottopone al vaglio della critica anche ciò di cui, da un punto di vista psicologico, non siamo in grado di dubitare se non ricorrendo all'ipotesi del genio maligno (19).

In un'epoca in cui Riforma e Controriforma gettano sfide in ambito filosofico, oltre che teologico, sino ad allora considerate irrisolte, determinando così una crisi della teologia – non tanto della teologia positiva quanto piuttosto di quella speculativa (20) – l'*ego cogito* consente a Cartesio di offrire, per mezzo dell'ipotesi del genio maligno, una garanzia indubitabile in ambito conoscitivo al di là della quale nessun dubbio può celarsi.

Il problema di un idealista *problematico* come Cartesio, secondo

Kant, consiste nel ritenere che dalla semplice *coscienza* della propria esistenza è possibile dimostrare l'*esistenza* degli oggetti dello spazio. Seguendo la prospettiva tracciata da Descartes, infatti, l'oggetto del senso interno viene percepito immediatamente e si sottrae per tale ragione a qualsiasi dubbio, mentre l'esistenza degli oggetti a noi circostanti viene dedotta a partire dall'*ego cogito*, ovvero quello che Descartes già nella quarta parte del *Discorso sul metodo* considera come il primo principio della filosofia – e che Spinoza, sulla scia dell'affermazione cartesiana, ne *I principi di filosofia di Cartesio* definisce senza mezzi termini: “il più certo fondamento di tutta la Filosofia” (21).

Kant, però, a differenza di Cartesio è convinto del fatto che per dimostrare la realtà oggettiva delle cose abbiamo bisogno semmai “non semplicemente delle intuizioni, ma persino sempre di intuizioni esterne” (22); questa tesi viene presentata anche poco più avanti nella *Dialettica trascendentale*, così come risulta dalla prima edizione della *Critica della ragion pura* (23). Prima di procedere nell'argomentare il perché dell'illusorietà del quarto paralogismo, infatti, Kant afferma:

“Per idealista, dunque, non va inteso colui che nega l'esistenza degli oggetti esterni dei sensi, bensì soltanto colui che non ammette che essa venga conosciuta mediante una percezione immediata, e da questo però conclude che non possiamo mai diventare pienamente certi della loro realtà, mediante una qualche esperienza possibile” (24).

E più avanti, opponendo all'*idealismo trascendentale* il *realismo trascendentale*, Kant precisa che l'*idealista trascendentale* può essere un *realista empirico*; in tal caso, però, non si può essere in alcun modo certi del fatto che “[...] se esiste la rappresentazione, esiste anche l'oggetto ad essa corrispondente” (25).

Il *cogito* sembra costituire, dunque, il punto di partenza dell'idealismo kantiano ma non certo il suo punto di arrivo – come invece, per esempio, nel caso dell'idealismo di Berkeley. Il realismo empirico di cui parla Kant, infatti, ammette l'esistenza di ciò di cui facciamo esperienza e da questo punto di vista sembrerebbe essere molto più vicino al *cogitamus* wolffiano – in base al quale possiamo sperimentare in ogni momento di essere consci di noi stessi e delle cose fuori di noi (26) – piuttosto che al *cogito* cartesiano. In ogni caso, ciò che contraddistingue la prospettiva kantiana è il fatto che tutto ciò che percepiamo come esterno a noi rientra in un ambito che sfugge alla nostra conoscenza –

non a caso Kant parla di *apparenze* – per la quale si rendono indispensabili determinate *funzioni* della mente che nulla hanno a che fare con le idee innate di Cartesio le quali costituiscono semmai un possesso originario dell'uomo ma di certo non un'acquisizione derivativa.

2. *Il binomio io penso-io esisto*

È nella *Dialettica trascendentale* che Kant mette chiaramente in risalto la distinzione tra l'*io penso* cartesiano e il suo concetto di *io penso*; richiamandosi ancora una volta al *cogito ergo sum* Kant precisa quanto segue: “In tal caso, la proposizione io penso viene presa soltanto problematicamente: non in quanto essa contenga la percezione di un'esistenza (il cartesiano *cogito, ergo sum*), bensì soltanto nella sua semplice possibilità, per vedere quali proprietà derivino da una proposizione così semplice al soggetto di essa (che esso esista o meno)” (27).

Il rifiuto di ogni aggancio all'esperienza presuppone il ricorso ad una conoscenza pura degli enti pensanti in generale; a seguito del ricorso all'esperienza ne seguirebbe, invece, una psicologia empirica o anche una *fisiologia del senso interno* che però non ci consentirebbe di conoscere proprietà che invece riguardano enti pensanti in generale.

Assumendo *problematicamente* la proposizione *io penso*, si va incontro ad un uso trascendentale dell'intelletto ovvero un uso che esclude qualsiasi mescolanza con l'esperienza e considera l'*io penso* come un veicolo che accompagna le nostre categorie e dal quale non è possibile ricavare informazione alcuna sull'esistenza o meno del soggetto conoscente.

Una volta escluso il binomio io penso-io esisto, nella prima edizione della *Critica della ragion pura* prende avvio la critica kantiana nei confronti del concetto di *anima* intesa come sostanza (28). Tale critica, che porta Hobbes a considerare la materia come l'unica sostanza ammissibile in virtù del fatto che non vi è nulla di permanente nei fenomeni interni, consente invece a Kant di escludere categoricamente l'eventualità di conoscere noi stessi come *noumeni* – visto che l'intuizione empirica è sensibile e non mette a disposizione se non dati dell'esperienza. Ed è proprio qui che si radica la critica all'*io penso* cartesiano; come è stato acutamente notato, infatti, con Cartesio non è l'*io* ma è “l'essere dell'*io* che viene affermato” (29) ovvero il sostrato onto-

logico del pensiero. Non a caso, sempre nella prima edizione della *Critica della ragion pura*, e più precisamente a proposito del secondo paralogismo della psicologia trascendentale, ovvero quello relativo alla semplicità dell'anima, Kant ha modo di tornare sulla presunta equivalenza tra il pensiero e l'esistenza dell'*io* affermando che:

A 355: “[...] la presunta inferenza cartesiana – *cogito, ergo sum* – è di fatto tautologica, in quanto il *cogito (sum cogitans)* esprime immediatamente la realtà” (30).

Nel *Discorso sul metodo* Cartesio aveva affermato:

“[...] non vi è nulla in questa proposizione *Io penso, dunque io sono* che mi assicuri di dire la verità se non il fatto che vedo assai chiaramente che per pensare occorre essere” (31).

E nella *Seconda Meditazione* si legge:

“Il pensare? Ora ci sono: è il pensiero; esso soltanto non può essermi tolto via. Io sono, io esisto, è certo. Fino a quando, però? Fino a quando penso: infatti, potrebbe accadermi persino di cessar tutto intero di esistere, se mai cessasse in me ogni pensiero. Nulla ammetto, adesso, se non ciò che è necessariamente vero; precisamente, dunque, sono soltanto una cosa pensante, ossia una mente, o animo” (32).

È fuori dubbio il fatto che con le sue indagini di carattere metafisico Cartesio abbia anticipato uno dei temi che, soprattutto fino a Kant, primeggerà la scena filosofica, vale a dire il problema della conoscenza e più precisamente il rapporto tra pensiero ed esistenza. L'essere dell'*io* viene considerato da Descartes come la *ratio essendi* del pensare e il pensare, a sua volta, come la *ratio cognoscendi* dell'esistenza dell'*io*. In altre parole, il *cogito ergo sum* è un'intuizione che rivela oltre che il pensiero e l'esistenza dell'*io* anche il fatto della loro “inscindibile unione” (33), unione che, anche dopo Cartesio, ha continuato ad essere considerata necessaria dai suoi sostenitori (34). In altre parole: *esisto fino a quando penso*, allo stesso modo *penso fino a quando esisto*.

A partire da questa equivalenza tra pensiero ed esistenza dell'*io*, a seguito della quale si è dato avvio ad un intenso dibattito filosofico in merito alla presunta o meno falsificabilità di uno spiritualismo di tipo

attualistico, nel suddetto passo della *Critica* Kant anticipa il noto ricorso all'uso trascendentale dell'*io* ovvero a ciò che *rappresenta* o meglio, per riprendere la parole di Kant, *designa* (35). Kant ha compreso quale è il limite del concetto cartesiano di *io penso* che dal pensiero di un soggetto intende ricavare proprietà del soggetto stesso fino ad arrivare a conoscerne l'esistenza, seppur su un piano intuitivo (36). Non a caso, a proposito del secondo paralogismo incentrato sul concetto di semplicità dell'anima egli precisa: “Questo è certo: che con l'io, io penso sempre un'unità assoluta, anche se logica, del soggetto (semplicità) mentre non è affatto certo che con ciò io conosca la semplicità reale del mio soggetto” (37). Ed è a partire dalla suddetta equivalenza tra pensiero ed esistenza che Kant, a proposito della presunta *deduzione* dell'esistenza degli oggetti fuori di noi, nel quarto paralogismo riporta il punto di vista cartesiano per svelarne subito dopo le incongruenze:

A 367: “Quindi, l'esistenza di un oggetto reale fuori di me [...] non è mai data immediatamente nella percezione, ma può essere soltanto pensata in aggiunta alla percezione – che è una modificazione del senso interno –, come causa esterna di essa e quindi può essere soltanto inferita” (38).

Si pensi a quanto sostenuto da Descartes nella *Seconda Meditazione*

“[...] infatti, dal momento che mi è ora noto che, in se stessi, i corpi non sono propriamente percepiti dai sensi, o dalla facoltà dell'immaginazione, ma dal solo intelletto, e non vengono da esso percepiti in quanto sono toccati, o visti, ma soltanto in quanto sono intesi, conosco palesemente che nulla può essere da me percepito in modo più facile o evidente della mia mente” (39).

E ancora, per quanto concerne l'esistenza dell'*io* come ente pensante, Kant afferma:

A 367-368: “Perciò anche Cartesio, con ragione, limitava ogni percezione nel suo significato più stretto alla proposizione: io (in quanto essere pensante) sono” (40).

A tale riguardo nella *Seconda Meditazione* si legge:

“Ma che cosa sono, allora? Una cosa pensante. Ma che cosa è ciò? È una cosa che dubita, intende, afferma, nega, vuole, non vuole, immagina, inoltre, e sente” (41).

Kant ha perfettamente compreso che il punto di partenza dell'argomentazione cartesiana non è un'affermazione di tipo gnoseologico, come nel caso del *Discorso*, ovvero l'*io penso*, bensì un'affermazione di tipo ontologico relativa all'essere dell'*io*, vale a dire l'*io sono*. Per questa ragione l'*io* di Cartesio “non è come l'*io* di Kant” ovvero un *io* al servizio del pensiero; esso è piuttosto “il sostrato ontologico del pensiero” (42).

3. Cogito ergo sum: intuizione o deduzione?

Nella seconda edizione della *Critica della ragion pura* Kant critica lo spiritualismo considerando la proposizione empirica *io penso*, la seconda della dottrina razionale dell'anima, come empirica:

B 420: “Ma poiché nella prima proposizione la mia esistenza viene considerata come data, in quanto non si dice che ogni essere pensante esiste (il che attribuirebbe al tempo stesso a questi esseri una necessità assoluta, e quindi affermerebbe troppo), bensì soltanto che io esisto pensando; allora tale proposizione è empirica e contiene la determinabilità della mia esistenza solo rispetto alle mie rappresentazioni nel tempo” (43).

Ed ancora:

B 422-423: “Come è stato già detto, l'*io penso* è una proposizione empirica e contiene in sé la proposizione: io esisto. Non posso dire, però: tutto ciò che pensa esiste, poiché in tal modo la proprietà del pensiero farebbe sì che tutti gli enti che la possiedono divenissero enti necessari. Pertanto la mia esistenza non può essere considerata come inferita dalla proposizione: io penso, come riteneva Cartesio (altrimenti dovrebbe esser fatta precedere la premessa maggiore: tutto ciò che pensa esiste), piuttosto la mia esistenza è identica a tale proposizione. Quest'ultima esprime un'intuizione empirica indeterminata, ossia una percezione (quindi essa pure dimostra che alla base questa proposizione esistenziale si trova già la sensazione, la quale appartiene così alla sensibilità), ma precede l'esperienza che deve determinare l'oggetto della percezione in riferimento al tempo attraverso la categoria” (44).

È chiaro che qui Kant ha frainteso il pensiero di Descartes. La proposizione *cogito, ergo sum* viene riconosciuta, già a partire dal *Discorso* del 1637 (45), come un intuito, ovvero come qualcosa che è nota da sé apprendendola per il fatto di *sperimentare* che “*fieri non posse ut cogitet nisi*

existat” (46). Su questo Cartesio sembra non lasciare adito a incertezze o fraintendimenti quando nelle *Risposte alle Seconde Obiezioni* scrive:

“[...] e neanche quando qualcuno dice, *io penso, dunque sono, ossia esisto*, egli deduce dal pensiero l’esistenza attraverso un sillogismo, ma la viene a conoscere per semplice intuito della mente come una cosa per sé nota, come risulta dal fatto che, se l’avesse dedotta attraverso un sillogismo, avrebbe prima dovuto conoscere questa premessa maggiore, *tutto ciò che pensa è, ossia esiste*; senz’altro, invece, la apprende piuttosto a partire dal fatto che esperisce in sé che non è possibile che pensi se non esiste” (47).

Sulla base di un siffatto sillogismo la proposizione *io penso* non potrebbe essere considerata, dunque, come la prima proposizione certa in quanto dipendente dalla proposizione “tutto quel che pensa esiste” ovvero dalla sua premessa maggiore (48). Schematizzando secondo la sua forma logica, ovvero il *modus ponens*, il procedimento mentale di cui parla Cartesio risulta essere il seguente:

- a) se io penso, allora io esisto,
- b) io penso,
- c) dunque io esisto.

Si potrebbe dire allora che io esisto fino a quando penso – trattandosi di una determinazione di tipo temporale – e colgo la mia esistenza come soggetto pensante *nel momento in cui* penso, ovvero a partire dal processo che mi porta a conoscere me stesso come soggetto esistente. Detto in altri termini: “l’operazione attraverso cui un enunciato esistenzialmente inconsistente si autodistrugge può essere l’atto di pensarlo” (49). Pertanto, piuttosto che il risultato di un sillogismo, il *cogito* sembrerebbe essere la conclusione un dubbio (50), un dubbio a partire dal quale può essere pienamente compreso il carattere, per così dire, *operativo* della scoperta della propria esistenza (51). Proprio per questo motivo il rapporto tra *cogito* e *sum* non è paragonabile al rapporto tra una premessa ed una conclusione come sostenuto da Kant, quanto piuttosto a quello tra un *processo* e il conseguente *risultato*.

Conclusione

Come abbiamo visto, il problema sollevato da Kant riguarda l’insepa-

rabilità del pensiero dalla realtà del soggetto pensante e quindi il passaggio da un principio epistemologico ad uno ontologico ovvero da un'idea della ragione – astratta dalle determinazioni concrete dell'*io* – alla concezione di una *cosa che pensa* (52). Per Kant la consapevolezza dell'*io* è possibile per mezzo della consapevolezza degli oggetti esterni; l'*io penso*, pur essendo una rappresentazione puramente intellettuale, senza una rappresentazione empirica non potrebbe avere luogo (53). In altre parole, l'*io* di cui parla Kant è un *io* formale che, proprio in virtù di questa sua formalità, non può essere conosciuto come oggetto e non può essere considerato come sostanza. Per questa ragione Kant critica la psicologia razionale e la sua pretesa di voler essere dottrina quando tutt'al più può essere semmai disciplina (54).

Malgrado queste differenze sostanziali tra l'*io penso* cartesiano e quello kantiano, ci sembra tuttavia condivisibile la tesi secondo cui il significato della rivoluzione copernicana non può essere compreso senza tenere in considerazione i risvolti che la tradizione cartesiana ha esercitato sulla scuola wolffiana del XVIII° secolo. Non a caso “Quella che Wolf e la scolastica dovevano portare a forma sistematica sotto il nome di *metaphysica specialis* (Io, il mondo e Dio) non è, in forma compiuta, che la metafisica contenuta *in nuce* nella quarta parte del *Discours*, e più tardi sviluppata nelle *Meditationes* e nei *Principia*” (55). Sebbene criticata, la psicologia settecentesca che vede in Cartesio uno dei suoi interlocutori privilegiati, rimane comunque un punto di riferimento centrale del percorso filosofico di Kant che si discosta da quello cartesiano proprio nel momento in cui ci si pone la nota domanda su *che cosa è questa cosa che pensa*.

NOTE

(*) Le opere di Cartesio sono citate secondo l'edizione Adam-Tannery; cfr. *Œuvres de Descartes*, ed. Charles Adam e Paul Tannery, 12 voll., Paris (1897-1912); nuova ed. Paris, 1996 (d'ora in avanti AT). Per la corrispondenza di Cartesio rimandiamo all'edizione Adam-Milhaud; cfr. *Correspondance*, ed. Charles Ernest Adam e Gérard Milhaud, 8 voll., Paris, 1936-1963 (d'ora in avanti AM). Per la traduzione italiana delle opere di Cartesio rimandiamo a: René Descartes, *Opere 1637-1649*, a cura di Giulia Belgioioso, Milano, 2009. Per quanto concerne le opere di Kant, la *Critica della ragion*

pura verrà citata tenendo in considerazione il secondo volume dell'edizione a cura di Wilhelm Weischedel: cfr.: I Kant, *Werke in sechs Bänden*, vol. II, Wiesbaden, 1956, rist. Darmstadt, 1983 (a tale riguardo, d'ora in avanti verrà usata la lettera "A" per indicare la prima edizione del 1781, la lettera "B" per la seconda edizione del 1787). La traduzione italiana della *Critica della ragion pura* è a cura di Costantino Esposito; cfr. I. Kant, *Critica della ragion pura*, Milano, 2007. Per le *Vorlesungen* di Kant rimandiamo, invece, alla quarta sezione dell'edizione dell'Accademia (Akademie Ausgabe); inoltre, precisiamo che per la traduzione italiana delle *Lezioni di psicologia* di Kant abbiamo fatto riferimento all'edizione a cura di Gian Antonio de Toni: cfr. I. Kant, *Lezioni di psicologia*, Bari, 2004.

(1) "[...] Prius, inquit, abs te quaero ut de manifestissimis capiamus exordium, utrum tu ipse sis, an tu forte metius ne hac in interrogatione fallaris, cum utique, si non esses, falli omnino non posse?" – cfr. AT VII, p. 198; trad. it., p. 947.

(2) Per quanto concerne il ruolo del pensiero medievale per la formazione del sistema cartesiano si veda a titolo di esempio: È. Gilson, *Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien*, Paris, 1930; N. Kemp Smith, *New Studies in the Philosophy of Descartes*, London, 1952.

(3) Cfr. AT III, p. 248.

(4) Secondo Adam, curatore insieme a Tannery delle opere complete di Descartes, per quanto riguarda l'edizione parigina del 1641 Cartesio avrebbe affidato a Mersenne il compito di correggere e rivedere le bozze delle *Meditazioni* mentre soltanto nella seconda edizione del 1642 se ne sarebbe occupato di persona effettuando scelte di tipo non soltanto tipografico ma anche contenutistico. D'altra parte, dall'interessante saggio di Crapulli sui rapporti tra la prima e la seconda edizione delle *Meditazioni* sembra innegabile il fatto che Cartesio abbia seguito lo sviluppo tipografico della sua opera anche nella prima edizione, come testimoniano una serie di fogli a stampa spediti regolarmente da Parigi a Leida – e come sta a dimostrare tra l'altro lo scambio epistolare tra Cartesio e Huygens. Cfr. G. Crapulli, *La prima edizione delle Meditationes de prima philosophia di Descartes e il suo 'esemplare ideale'*, in "Studia Cartesiana", I (1979), pp. 37-90; ID., *La seconda edizione delle Meditationes de prima philosophia di Descartes (1642) nei suoi rapporti con la prima edizione (1641)*, in ID., (a cura di), *Trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno*, in "Lessico Intellettuale europeo", I. Seminario Internazionale (Roma, 23-26 marzo 1983), Firenze, 1985, pp. 77-

112. Si veda anche la una lettera di Cartesio a Huygens della metà del 1641; cfr.: AM, V, pp. 35-37.

(5) Proprio gli Elzeviri provvedono poi alle nuove edizioni del testo latino delle *Meditazioni* che viene pubblicato nel 1650, nel 1654, nel 1663, nel 1670 e nel 1678. Ai Blaue, invece, succeduti agli Elzeviri, si deve la prima raccolta completa delle opere cartesiane in nove volumi latini tra il 1682 e il 1701. A tale riguardo si veda: A.J. Guilbert, *Bibliographie des oeuvres de René Descartes au XVIIe siècle*, Paris, 1976.

(6) Cfr. AT III, pp. 484-485.

(7) Cfr. R. Martinelli, *Misurare l'anima. Filosofia e psicofisica da Kant a Carnap*, Macerata, 1999, p. 10.

(8) “Den Begriff der Seele bekommen wir nur durch das Ich; also durch die innere Anschauung des inneren Sinnes. [...] Wenn wir nun von der Seele a priori reden; so werden wir von ihr nichts mehr sagen, als sofern wir alles von dem Begriffe vom Ich herleiten können, und sofern wir auf dieses Ich die transscendentalen Begriffe anwenden können” – cfr. I. Kant, *Kants Vorlesungen*, a cura dell'Accademia delle Scienze di Gottinga, *Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie, Erste Hälfte*, Berlino, 1968, XXVIII, p. 265, p. 266; trad. it., p. 102.

(9) Cfr. H. J. de Vleeschauwer, *L'Évolution de la pensée kantienne. L'histoire d'une doctrine*, Parigi, 1939; trad. it. a cura di Anna Laura Fadini, *L'evoluzione del pensiero di Kant*, Bari, 1976.

(10) Cfr. M. Paschi, *Kant: Lezioni di psicologia, ovvero la scienza dell'anima*, in “Studi kantiani”, VII (1994), pp. 23-42.

(11) Per esempio, si pensi alle discussioni wolffiane in merito al presunto principio cartesiano secondo il quale l'essenza dell'anima non risiede, come sostenuto da Descartes, nel pensiero bensì nella cosiddetta “vis repraesentativa animae”: cfr. C. Wolff, *Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen auch allen Dingen überhaupt* (Halle ¹¹1751), rist. Hildesheim - Zürich - New York, 1983, in *Gesammelte Werke*, a cura di J. École, H. W. Arndt, C. A. Corr, J. E. Hofmann, M. Thomann, Hildesheim, 1962 e sgg., I, 2, § 193, pp. 107-108, § 744, p. 464; ID., *Psychologia rationalis methodo scientifica pertractata* (Frankfurt am Main - Leipzig ²¹1740), rist. Hildesheim - New York 1972, in *Gesammelte Werke*, op. cit., II, 6, § 66, p. 45. Inoltre, bisogna tenere presente anche quanto scrive nella sua *Metaphysica* a proposito dell'esistenza dell'anima umana Alexander Gottlieb Baumgarten richiamandosi evidentemente alla metafisica cartesiana: “Si quid in ente est, quod sibi alicuius potest esse conscium, illud est anima.

In me existit, §. 55. quod sibi alicuius potest esse conscium, §. 57. Ergo in me existit anima, (ego anima existo)” – cfr. A.G. Baumgarten, *Metaphysica* (Halle 1779), rist. Hildesheim, 1963, § 504, p. 174. Si pensi anche alla discussione avviata da Tetens nei *Philosophische Versuche über die menschliche Natur*, con un esplicito riferimento all’*ego cogito* di Descartes – cfr. J.H. Tetens, *Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung*, Leipzig, 1777, I, p. 47.

(12) Ciò è testimoniato dalle versioni Mrongovius del 1783 – cfr. I. Kant, op. cit., Band XXIX, *Ergänzungen II, Erste Hälfte, Zweiter Teil, Metaphysik vorgetragen von Prof. Immanuel Kant, nachgeschrieben von C. C. Mrongovius*, 1783, *Dritter Teil, Von der Psychologie*, pp. 875-920 e pp. 1009-1040 – e Heinze del 1794 – cfr. I. Kant, op. cit., Band XXVIII, *Zweite Hälfte, Erster Teil, Metaphysik K2, Empirische Psychologie, Auszüge Heinze*, [1794-1795], pp. 735-775 – in cui la trattazione a priori dell’anima procede su basi esclusivamente ipotetiche.

(13) Cfr. S. Landucci, *La mente in Cartesio*, Milano, 2008, p. 221.

(14) Non a caso Friedrich August Carus nella sua *Geschichte der Psychologie*, la prima nel suo genere, afferma che Descartes considerando il concetto di anima come indipendente – *unabhängig* – dalle cose esterne, può essere considerato come “der Entdecker oder vielmehr Erfinder der Vorstellung von einem reinen Geiste (Spiritualist)” – cfr. F.A. Carus, *Geschichte der Psychologie* (Leipzig, 1808), rist. Berlin - Heidelberg - New York - London - Paris - Tokyo - Hong Kong, 1990, p. 487. In realtà l’io cui ha pensato Descartes non rimane chiuso in se stesso – in una sorta di psicologismo – soltanto perché il *cogitare* cartesiano è ricco di un contenuto che abbraccia l’essere in tutti i suoi aspetti, ovvero le idee innate che costituiscono un possesso originario dell’uomo.

(15) “Dieser [der Idealism] nahm an, daß die einzige unmittelbare Erfahrung die innere sei, und daraus auf äußere Dinge nur geschlossen werde” (B 276, p. 255; trad. it. p. 429).

(16) “Der Idealismus (ich verstehe den materialen) ist die Theorie, welche das Dasein der Gegenstände im Raum außer uns entweder bloß für zweifelhaft und unerweislich, oder für falsch und unmöglich erklärt; der erste ist der problematische des Cartesius, der nur Eine empirische Behauptung (assertio), nämlich: Ich bin, für ungezweifelt erklärt. [...] Der problematische, der [...] nur das Unvermögen, ein Dasein außer dem unsrigen durch unmittelbare Erfahrung zu beweisen, vorgibt, ist vernünftig und einer gründlichen philosophischen Denkungsart gemäß; nämlich, bevor

ein hinreichender Beweis gefunden worden, kein entscheidendes Urteil zu erlauben. Der verlangte Beweis muß also dartun, daß wir von äußeren Dingen auch Erfahrung und nicht bloß Einbildung haben; welches wohl nicht anders wird geschehen können, als wenn man beweisen kann, daß selbst unsere innere, dem Cartesius unbezweifelte, Erfahrung nur unter Voraussetzung äußerer Erfahrung möglich sei” (B 274, p. 254; trad. it, pp. 425, 427).

(17) “Sed mihi persuasi nihil plane esse in mundo, nullum cœlum, nullam terram, nullas mentes, nulla corpora; nonne igitur etiam me non esse? Imo certe ego eram, si quid mihi persuasi. [...] Adeo ut, omnibus satis superque pensitatis, denique statuendum sit hoc pronuntiatum, *Ego sum, ego existo*, quoties a me profertur, vel mente concipitur, necessario esse verum” (AT VII, p. 25; trad. it. p. 713, 715).

(18) “Sic autem rejicientes illa omnia, de quibus aliquo modo possumus dubitare, ac etiam falsa esse fingentes, facile quidem supponimus nullum esse Deum, nullum caelum, nulla corpora; nosque etiam ipsos non habere manus, nec pedes, nec denique ullum corpus; non autem ideo nos, qui talia cogitamus, nihil esse: repugnat enim, ut putemus id quod cogitat, eo ipso tempore quo cogitat, non existere. Ac proinde haec cognitio, *ego cogito, ergo sum*, est omnium prima et certissima, quae cuilibet ordine philosophanti occurrat” (AT VIII, pp. 6-7; trad. it., p. 1715).

(19) Cfr. R.H. Popkin, *The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza*, Berkeley, 1979; trad. it. a cura di Rodolfo Rini, *La storia dello scetticismo da Erasmo a Spinoza*, Milano, 1995, pp. 231 e sgg.

(20) Si veda a tale riguardo: H. Gouhier, *La crise de la théologie au temps de Descartes*, in “Revue de Théologie et de Philosophie”, 4 (1954), pp. 18-54.

(21) Cfr. B. de Spinoza, *I principi di filosofia di Cartesio e l'Appendice*, a cura di Bruno Widmar, Lecce, 1970, p. 45.

(22) “[...] nicht bloß Anschauungen, sondern sogar immer äußere Anschauungen” (B 291, p. 265; trad. it. p. 447).

(23) Si veda a tale riguardo anche la seconda edizione della *Critica della ragion pura* in cui Kant tornerà sull'argomento, anche se in modo più stringato, precisando che l'idealismo problematico è inevitabile nel caso dello spiritualismo dogmatico; cfr. B 418, pp. 352-353; trad. it. p. 611.

(24) “Unter einem Idealisten muß man also nicht denjenigen verstehen, der das Dasein äußerer Gegenstände der Sinne leugnet, sondern der nur nicht einräumt: daß es durch unmittelbare Wahrnehmung erkannt werde, daraus aber schließt, daß wir ihrer Wirklichkeit durch alle mögliche Er-

fahrung niemals völlig gewiß werden können” (A 368-369, p. 375; trad. it., pp. 1271, 1273).

(25) “[...] wenn die Vorstellung existiert, auch der ihr korrespondierende Gegenstand existiere” (A 371, p. 377; trad. it., p. 1275).

(26) Il primo dei capitoli con cui si apre la prima parte della *Psychologia empirica* di Christian Wolff recita: “*Nos esse nostri rerumque aliarum extra nos constitutarum conscios quovis momento experimur*”; cfr. C. Wolff, *Psychologia empirica, methodo scientifica pertractata* (Frankfurt am Main - Leipzig ²1738), rist. Hildesheim, 1968, in *Gesammelte Werke*, op. cit., II, 5, § 11, p. 9. Già da questa prima affermazione sono evidenti due differenze basilari rispetto al *cogito* cartesiano: prima di tutto la sperimentazione costante della nostra consapevolezza non è limitata a noi stessi ma riguarda anche le cose a noi esterne; oltretutto, il fatto esperienziale di tale consapevolezza viene parafrasato da Wolff nella prima persona plurale anziché singolare. La distanza tra il *cogitamus* wolffiano ed il *cogito* cartesiano è evidente se si tiene presente che la sperimentazione continua che noi facciamo della consapevolezza di noi stessi e delle cose fuori di noi viene considerata da Wolff come il “fundamentum” della conoscenza dell’esistenza dell’anima (*Ibid.*) e che la definizione del concetto di anima nell’argomentazione wolffiana costituisce il punto di partenza per la conoscenza della nostra stessa esistenza. Tale definizione ritorna, infatti, nel paragrafo 16 della *Psychologia empirica* in cui Wolff chiarisce in che modo giungiamo alla conoscenza della nostra esistenza.

(27) “Der Satz: Ich denke, wird aber hierbei nur problematisch genommen; nicht so fern er eine Wahrnehmung von einem Dasein enthalten mag (das kartesianische *cogito, ergo sum*), sondern seiner bloßen Möglichkeit nach, um zu sehen welche Eigenschaften aus diesem so einfachen Satze auf das Subjekt desselben (es mag dergleichen nun existieren oder nicht) fließen mögen” (A 347, p. 345; trad. it., p. 595).

(28) Secondo Kant, a partire da Aristotele il concetto di *sostanza* è stato indagato sulla base di quello di *permanenza*; in questo modo è stato possibile distinguere, per riprendere la terminologia aristotelica, le cosiddette forme *sostanziali* da quelle *accidentali*. Non a caso, a partire da tale distinzione Baumgarten e Meier parlano di pensieri dell’anima come “accidentia animae”: “Ergo cogitationes sunt accidentia animae meae, § 210. quarum aliquae saltim rationem sufficientem habent in anima mea, § 31.” (A.G. Baumgarten, *Metaphysica*, op. cit., § 505, p. 174). Allo stesso modo Meier: „Die Gedanken sind nichts anders als Accidenzien. Dieses

Satz ist so klar, daß es noch niemand eingefallen ist, zu sagen, daß ein Gedanke eine Substanz sey; weil ein Gedanke nicht anders gedacht werden kan, als eine Bestimmung und ein Prädicat eines andern Dinges. Ja, die Erfahrung überzeugt uns stündlich, daß unsere Gedanken auf einander folgen, und da sie also nichts anders als Veränderungen unserer Seele sind. So können sie auch um dieser Ursach willen nichts anders, als Accidenzien unserer Seele, seyn” – cfr. G.F. Meier, *Metaphysik*, 4 voll. (Halle 1765), rist. Hildesheim - Zürich - New York, 2007, in *Gesammelte Werke*, op. cit., III. 108. 1, § 482. A tali *accidenti* dell’anima la scuola wolffiana oppone la ragione sufficiente di tutto ciò che accade al suo interno, ovvero la cosiddetta “vis animae”; si veda, per esempio: A.G. Baumgarten, *Metaphysica*, op. cit., § 505, p. 174). Nei confronti della conoscibilità di tale forza dell’anima già Tetens si mostra, però, piuttosto dubbioso; cfr. J. N. Tetens, *Philosophische Versuche*, op. cit., pp. 737 e sgg.

(29) F. Alquié, *Esperienza ontologica e deduzione sistematica nella costituzione della metafisica di Descartes*, in Giambattista Gori (a cura di), *Cartesio*, Milano, 1977, p. 133.

(30) “[...] der vermeintliche Kartesianische Schluß: *cogito, ergo sum*, in der That tautologisch ist, indem das cogito (*sum cogitans*) die Wirklichkeit unmittelbar aussagt” (A 355, p. 366; trad. it., p. 1255).

(31) “[...] il n’y a rien du tout en cecy: *je pense, donc je suis*, qui m’assure que je dis la vérité, sinon que je vois très clairement que, pour penser, il faut être” (AT VI, p. 33; trad. it., p. 61).

(32) “Cogitare? Hic invenio: cogitatio est; haec sola a me divelli nequit. Ego sum, ego existo, certum est. Quandiu autem? Nempe quandiu cogito; nam forte etiam fieri posset, si cessarem ab omni cogitatione, ut illico totus esse desinerem. Nihil nunc admitto nisi quod necessario sit verum; sum igitur praecise tantum res cogitans, id est, mens, sive animus” (AT VII, p. 27; trad. it., p. 717).

(33) Cfr. L. Lugarini, *La logica trascendentale kantiana*, Milano, 1950, pp. 52 e sgg.

(34) Per esempio La Forge si rifà al rapporto tra pensiero ed esistenza come ad un rapporto necessario: “[...] la Nature de l’Esprit ne consiste pas seulement à avoir la faculté de Penser, mais encore il est nécessaire qu’il ait toujours quelque Pensée pendant qu’il existe” – cfr. L. de la Forge, *Traité de l’Esprit de l’Homme, de ses facultés ou fonctions et de son union avec le corps. Suivant les principes de René Descartes* (Amsterdam 1666), rist. Hildesheim – Zürich - New York, 1984, p. 59 – così come Lambert che nel *Neues Orga-*

non considera come necessariamente connessi il concetto di esistenza e quello di coscienza – cfr. J.H. Lambert, *Neues Organon*, trad. it. a cura di Raffaele Ciafardone, *Nuovo Organo*, Bari, 1977, pp. 369 e sgg.

(35) Kant preferisce al verbo “vorstellen” il verbo “bezeichnen” (A 382, p. 384; trad. it. p. 1289); il concetto di *io* cui si riferisce Kant, per usare le parole di Dessoir, “trifft jedoch niemals an die Oberfläche” – cfr. M. Dessoir, *Kant und die Psychologie*, in “Kant Studien”, 19 (1924), p. 108. Si veda a tale riguardo anche: A. Brook, *Kant and the Mind*, Cambridge, 1994, pp. 72 e sgg.

(36) Il rifiuto del passaggio dall’idea del soggetto conoscente all’esistenza dello stesso porterà lo stesso Kant a sollevare dei dubbi anche in merito al passaggio dall’idea di Dio alla dimostrazione della sua esistenza.

(37) “So viel ist gewiß: daß ich mir durch das Ich jederzeit eine absolute, aber logische Einheit des Subjekts (Einfachkeit) gedenke, aber nicht, daß ich dadurch die wirkliche Einfachkeit meines Subjekts erkenne” (A 356, p. 367; trad. it., p. 1257). La conclusione cui si giungerebbe se si considerasse valido il secondo paralogismo sarebbe la seguente: “Ich kann also äußere Dinge eigentlich nicht wahrnehmen, sondern nur aus meiner inneren Wahrnehmung auf ihr Dasein schließen” (A 368, p. 375; trad. it., p. 1271). A tale riguardo si prenda in esame quanto sostenuto da Descartes nella *Seconda Meditazione* con il noto esempio della cera: “Quaenam vero est haec cera, quae non nisi mente percipitur? Nempe eadem quam video, quam tango, quam imaginor, eadem denique quam ab initio esse arbitrabar. Atqui, quod notandum est, ejus perceptio non visio, non tactio, non imaginatio est, nec unquam fuit, quamvis prius ita videretur, sed solius mentis inspectio” (AT VII, p. 31 ; trad. it., pp. 721, 723).

(38) “Also ist das Dasein eines wirklichen Gegenstandes außer mir [...] niemals gerade zu in der Wahrnehmung gegeben, sondern kann nur zu dieser, welche eine Modifikation des inneren Sinnes ist, als äußere Ursache derselben hinzu gedacht und mithin geschlossen werden” (A 367, p. 374; trad. it. p. 1271).

(39) “[...] nam cum mihi nunc notum sit ipsamet corpora non proprie a sensibus, vel ab imaginandi facultate, sed a solo intellectu percipi, nec ex eo percipi quod tangantur aut videantur, sed tantum ex eo quod intelligantur, aperte cognosco nihil facilius aut evidentius mea mente posse a me percipi” (AT VII, p. 34; trad. it., p. 725).

(40) “Daher auch Cartesius mit Recht alle Wahrnehmung in der engsten Bedeutung auf den Satz einschränkte: Ich (als ein denkend Wesen) bin” (A 367-368, p. 374; trad. it., p. 1271).

(41) “Sed quid igitur sum? Res cogitans. Quid est hoc? Nempe dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, imaginans quoque, et sentiens” (AT VII, p. 28; trad. it., p. 719).

(42) Cfr. F. Alquié, op. cit., p. 135. È interessante quanto afferma Alquié a proposito del metodo adottato da Cartesio per chiarire il rapporto tra il *cogito* e il *sum*: “[Cartesio] Elimina tutto ciò che egli non è. Elimina il corpo, e conclude che di tutti gli attributi che egli reputa essergli propri, uno solo non può essere separato da lui: il pensiero, *cogitatio*. Ma se ragiona così, è perché ciò di cui egli è anzitutto sicuro non è il pensiero. In questo caso egli partirebbe dal pensiero; e direbbe poi: questo pensiero appartiene a un “io”. Ma egli non ragiona così, e rimanendo al testo, egli dice: io so di non dover dubitare che io esisto” (*Ibid.*, p. 134).

(43) “Weil aber mein Dasein in dem ersten Satze als gegeben betrachtet wird, indem es nicht heißt, ein jedes denkendes Wesen existiert (welches zugleich absolute Notwendigkeit, und also zu viel, von ihnen sagen würde), sondern nur: ich existiere denkend: so ist er empirisch, und enthält die Bestimmbarkeit meines Daseins bloß in Ansehung meiner Vorstellungen in der Zeit”. E continua più avanti: „Da ich aber wiederum hiez zuerst etwas Beharrliches bedarf, dergleichen mir, so fern ich mich denke, gar nicht in der inneren Anschauung gegeben ist: so ist die Art, wie ich existiere, ab als Substanz oder als Akzidens, durch dieses einfache Selbstbewußtsein gar nicht zu bestimmen möglich. Also, wenn der Materialism zur Erklärungsart meines Daseins untauglich ist, so ist der Spiritualism zu derselben eben sowohl unzureichend, und die Schlußfolge ist, daß wir auf keine Art, welche es auch sei, von der Beschaffenheit unserer Seele, die die Möglichkeit ihrer abgesonderten Existenz überhaupt betrifft, irgend etwas erkennen können” (B 420, p. 354; trad. it., p. 613).

(44) “Da Ich denke ist, wie schon gesagt, ein empirischer Satz, und hält den Satz: Ich existiere, in sich. Ich kann aber nicht sagen: alles, was denkt, existiert; denn da würde die Eigenschaft des Denkens alle Wesen, die sie besitzen, zu notwendigen Wesen machen. Daher kann meine Existenz auch nicht aus dem Satze, Ich denke, als gefordert angesehen werden, wie Cartesius dafür hielt (weil sonst der Obersatz: alles, was denkt, existiert, vorausgehen müßte), sondern ist mit ihm identisch. Er drückt eine unbestimmte em-

pirische Anschauung, d. i. Wahrnehmung, aus (mithin beweiset er doch, daß schon Empfindung, die folglich zur Sinnlichkeit gehört, diesem Existenzialsatz zum Grunde liege), geht aber vor Erfahrung vorher, die das Objekt der Wahrnehmung durch die Kategorie in Ansehung der Zeit bestimmen soll” (B 422-423, pp. 355-356; trad. it., pp. 615, 617).

(45) Cfr. AT VI, p. 33 e sgg.

(46) Cfr. AT VII, p. 140, pp. 27-28.

(47) “[...] neque etiam cum quis dicit, *ego cogito, ergo sum, sive existo*, existentiam ex cogitatione per syllogismum deducit, sed tanquam rem per se notam simplici mentis intuitu agnoscit, ut patet ex eo quod, si eam per syllogismum deduceret, novisse prius debuisset istam majorem, *illud omne, quod cogitat, est sive existit*; atqui profecto ipsam potius discit, ex eo quod apud se experiatur, fieri non posse ut cogitet, nisi existat” (AT VII, p. 140 ; trad. it., p. 867).

(48) Si veda anche: AT VIII, p. 8.

(49) J. Hintikka, op. cit., p. 168.

(50) Cfr. R.H. Popkin, op. cit., p. 243.

(51) Cfr. J. Hintikka, op. cit., p. 167.

(52) Cfr. J. Watson, *The Cartesian Cogito ergo sum and Kants Criticism of Rational Psychology*, in “Kant Studien”, II (1899), pp. 25-26 e sgg.

(53) Cfr. B 423, p. 356; trad. it. p. 617.

(54) Per quanto riguarda la distinzione tra psicologia intesa come *disciplina* e come *scienza* si veda: H. Gundlach, *Psychology as Science and a Discipline: The case of Germany*, in “PHYSIS” XLIII (2006), pp. 61-89.

(55) Cfr. H.J. de Vleeschauwer, op. cit., p. 223.

